

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ GOOGLE В ОБУЧЕНИЕ.

Бозоров Г.С. - преподаватель Джизакского
государственного педагогического университета (PhD)

Аннотация. В этой статье даны рекомендации по эффективному использованию поисковой системы Google.

Ключевые слова: компьютер, информация, программы, Google, сайты.

Действительно, XXI век считается веком информационных технологий. Информация на сегодняшний день играет решающую роль во всех сферах общественной жизни. «Человек, не умеющий пользоваться информационными технологиями в XXI веке, подобен человеку, не умеющий читать и писать в XX веке» - именно это высказывание в полной мере, подтверждается на сегодняшний день.

Информация – это совокупность знаний и сведений, накапливающиеся в результате развития мышления, общественных и естественных наук, это совокупность опыта, накопленного в результате практической деятельности людей. Живая в веке информационных технологий, человек обращается к фактам, цифрам и многим изречениям в целях осознать каким образом применяются на практике законы развития общества и природы, в целях размышления, рассуждения и анализа сущности взаимоотношений, взаимосвязь процессов, явлений и разнообразных событий.

Одним из, в определённой степени, решённых проблем сегодняшнего дня, являются меры поиска множества сведений в течение короткого времени, эффективная организация процесса поиска, которая является одной из действий, выполняющаяся над информацией. И неоспоримо, что на

сегодняшний день, каждому человеку привычка быстрого пользования поисковой системой интернета.

Поисковая система Google считается одной из сильных поисковых систем. Необходимо признать, что Google является одним из лучших помощников современных людей разыскивают информации через неё, по существу множество полезных услуг в этой поисковой системе.

С помощью нижеперечисленных методов можно разузнать – каким образом осуществляется оперативное и точное получение необходимой информации:

1. Обычный поисковый метод. К примеру, разыскиваем слова дополнительных устройств компьютера, и в результате, независимо от порядка, компьютер предоставляет нам список Web – страниц, в которых наличествуют слова дополнительных устройств.

2. Для того, чтобы найти включённые слова по порядку, соответственно брать слово в кавычки. К примеру, «Программные средства, обеспечивающие работу компьютера».

3. Иногда мы задумываемся в написании ключевого слова для поиска информации. В таких случаях, как может помочь его знак (*). К примеру, если мы осуществляем запрос «о компьютере», то в таком случае Google нам предоставит определённых слов, т.е. «поколениях компьютера», «об устройствах компьютера», «о системе компьютера» и подобные сведения.

4. В случае необходимости Web – страниц, в которых не участвуют определённые слова, то рядом с ненужным словом ставится знак «-». Через этот знак вы сокращаете результат поиска и получаете только необходимую информацию быстро и легко. «дополнительные – устройства компьютера».

5. Предоставляется возможность в поиске через Google определённых файлов, относящихся к одному типу, здесь в использовании ключевого слова file type, можно разыскивать необходимый файл. К примеру, дополнительные устройства: из файла filetype : doc.*doc можно разыскивать другие некоторые файлы, например : *.ppt, *.xls, *.pdf и т.д.

6. Пуст сведения, которых мы разыскиваем относятся к Web – страницам определённого сайта (например : www.edu.uz, www.ziyonet.uz) или домену (например : .uz, .ru или com). В таком случае, мы пользуемся ключевыми словами дополнительных устройств компьютера site: название сайта .uz или site: .ru

7. Даже можно разыскивать через URL – адрес сайтов, здесь мы пользуемся ключевым словом inurl, например: если разыскиваем web-страниц в адресе – URL и в домене uz, в которых наличествует слово «программа»: полезный inurl: программа site: uz.

8. Поиск по необходимой теме. В случае необходимости сведений по определённой теме, то после ключевого слова intitle, нужно написать название темы, и Google соответственно предоставит сведения с данной темой. К примеру, «Intitle: о программе Corel Draw».

9. Если нам необходимо разузнать погоду любого города через Google, то написание запроса в виде «weathek: название города» нам предоставляются нужные информации.

10. С помощью калькулятор поисковой системы Google можно решить математические действия. Это очень просто. Необходимо написать пример в поисковой строке и моментально появится ответ в браузере.

В Google можно пользоваться вышеперечисленным знаком и ключевым словом одновременно. Кроме этого, вы сможете в данной поисковой системе определить смысл слова с помощью “define”, “-”, определить перевод слова на другом языке с помощью «translate».

Кроме этого, в приложении «Google» Академия вам предоставляются электронные учебники, научные работы, комментарии к газетам и журналам.

Приложение Think with “Google” вам предоставит сведений о сферических исследованиях, принципах потребителей и новых идей.

«Google» Trends – данный сервис оповещает о самых популярных информациях глобальной сети в данное время.

«Google» Sound Search – подобен популярному приложению «Шазам» т.е. моментально определяет название слушаемой вами песни.

Таким образом, умение эффективно пользоваться системой интернет облегчает работу пользователя, предоставляет возможность найти сведения в коротком времени. Итак, в виде примеров было раскрыто некоторые возможности поисковой системы Google. С каждым днём все более расширяются возможности данной системы.

Литературы:

1. Google.ru
2. Wikipedia.org